

2026

ISSN 3060-527X

TA'LIMDA ISTIQBOLLI IZLANISHLAR.

XALQARO ILMIY METODIK JURNAL
МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
INTERNATIONAL SCIENTIFIC METHODOLOGICAL JOURNAL

**TA'LIMDA ISTIQBOLLI
IZLANISHLAR**
Xalqaro ilmiy-metodik jurnal

**ПЕРСПЕКТИВНЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБРАЗОВАНИИ**
Международный научно-методический
журнал

**PROSPECTIVE RESEARCH IN
EDUCATION**
International scientific methodological
journal

№ 1-Son, 2-Qism 2026-yil

Jurnal O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi OAK Rayosatining 2024 - yil 7 - iyundagi 355-son qarori bilan pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha dissertatsiya ishlari natijalari yuzasidan ilmiy maqolalar chop etilishi lozim bo'lgan zaruriy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan.

Daminova Xilola Dilmurod qizi
Shahrisabz davlat Pedagogika instituti
psixologiya mutaxassisligi 1-25 guruh talabasi
e-mail: xiloladaminova379@gmail.com
Oymatova Dilorom Ro'zimurotovna
Shahrisabz davlat pedagogika instituti
Ijtimoiy fanlar kafedrasida p.f.f.d., PhD

KICHIK MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALAR EMOTSIONAL INTELLEKTI RIVOJLANISHIDA OILANING O'RNI

Annotatsiya. Ushbu maqolada kichik maktabgacha yoshdagi bolalarning emotsional intellekti shakllanishida oilaning ahamiyatini tushuntirib berishga qaratilgan. Tadqiqot metodologik harakterga ega bo'lib, ilmiy adabiyotlarni tahlil qilish, taqqoslash va umumlashtirish metodlari qo'llanildi. Bugungi kunda emotsional intellekt va uning ahamiyati oilaviy munosabatlarda ham sezilarli ahamiyat kasb etib kelmoqda.

Kalit so'zlar: maktabgacha ta'lim, emotsional intellekt, kichik yoshdagi bolalar, tarbiya, ijtimoiy –emotsional rivojlanish.

Abstract. This article is aimed at explaining the importance of the family in the development of emotional intelligence in young children of preschool age. The research is methodological in nature, employing methods of analysis, comparison, and synthesis of scientific literature. Today, emotional intelligence and its importance are also becoming significantly relevant in family relationships.

Key words: preschool education, emotional intelligence, young children, upbringing, socio-emotional development.

Аннотация. Статья нацелена на объяснение значения семьи в формировании эмоционального интеллекта у дошкольников. Исследование методологическое по характеру, использующее методы анализа, сопоставления и синтеза научной литературы. В настоящее время эмоциональный интеллект и его значимость становятся всё более актуальными также в семейных отношениях.

Ключевые слова: дошкольное образование, эмоциональный интеллект, маленькие дети, воспитание, социально-эмоциональное развитие.

Kirish. Bugungi kunda kichik maktabgacha yoshdagi bolalarning har tomonlama barkamol shaxs bo'lib shakllanishi uchun emotsional intellekt muhim omil bo'lib xizmat qiladi. Binobarin bolalarning emotsional holatlarni anglashi, boshqarishi va atrofdagilar bilan munosabati ham asosan oila ijtimoiy muhitida shakllanadi. Har bir bola uchun ota-ona ideal inson va na'munadir. Shu sababli ham bola shaxsi shakllanishida oila ta'sir ko'rsatmasdan qolmaydi.

Bugungi kunga qadar inson hissiyotlariga oid turli xil tadqiqotlar o'tkazilgan bo'lib, ular asosan insonni tushunish, fikrlash va harakatlarni talqin qilish uchun judda kata ro'l o'ynaydi. Biroq "emotsional intellekt" tushunchasi ilk bor Solliyev va Mayyer (1990) taqdim etgan. Keyinchalik Goliman (1996) "Emotsional intellekt" nomli asarida insonga insonda ikki xil aql mavjudligini ta'kidlaydi. Ular emotsional va mantiqiy aql bo'lib, bu ikki tur aql o'z tabiati bilan bir biridan farq qiladi. Shuningdek, insonning aqliy tajribasini shakkantirishda o'zaro uzviy aloqada bo'ladi. Mantiqiy aql ongli ravishta idrok etiladigan, fikrlash va tahlil jarayonlari bilan bog'liq. Emotsional aql esa, impulsive, kuchli hissiy holatlarga asoslangan va ba'zi hollarda mantiqiy izohga to'liq bo'ysunmasligi mumkin. [1]

Xalqaro tadqiqotlarga qaraganda, emotsional intellekti yaxshi rivojlangan bolalar talim jarayonlarida ta'limga qiziqish, ijobiy xulq-atvor bilan yaxshi natijalarga erisha oladi. Shu bois

jahon miqiyosida maktabgacha yoshdagi bolalarning emotsional jihatdan rivojlanishiga qaratilgan dasturlar joriy etilmoqda. Jumladan, UNICEF tomonidan olib borilgan tadqiqot va tashabbuslarda kichik yoshdagi bolalar rivojiga oilaning roli alohida ta'kidlanadi. [2]

O'zbekiston Respublikasida ham maktabgacha ta'lim tizimini rivojlantirish ota-onalarning pedagogik va emotsional madaniyatini oshirish uchun so'ngi yillarda maktabgacha ta'lim tizimini rivojlantirish chora tadbirlari ko'rilmogda.[3] UNISEF bilan hamkorlikda olib borayotgan dasturlar esa emotsional intellektning rivojlanishida oilaning rolini kuchaytirishga xizmat qilmoqda. Ota-onalar bilan olib boriladigan tushuntirish va tarbiyaviy ishlar bolalarda emotsional intellektni shakllantirishga shart-sharoit yaratmoqda. Shu bois, oilada emotsional intellektni shakllantirish masalasi pedagogika va psixologiya fanlarida dolzarb muammo sifatida qaraladi. Ushbu maqolada emotsional intellekt masalasi IMRAD talablari asosida tahlil qilinadi.

Metodologiya. Ushbu tadqiqot na'zariy va metodologik xarakterga ega bo'lib, unda kichik yoshdagi bolalarda emotsional intellektni rivojlantirishda oilaning rolini o'rganish maqsad qilingan. tadqiqot jarayonida quyidagi usullar qo'llaniladi:

Ilmiy adabiyotlar tahlili - xalqaro va milliy manbalar, shu jumladan UNISEF tomonidan chop etilgan materiallar va O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha ta'lim vazirligi hujjatlari o'rganildi. Taqqoslash va umumlashtirish-jahon tajribasi va O'zbekistonda amalga oshirilayotgan amaliy ishlar solishtirildi, ularning bolalar rivojiga ta'siri tahlil qilindi. Elektron manbalar va ilmiy jurnallar – Google scholar va mahalliy ilmiy jurnallar ma'lumotlari tadqiqotning ilmiy asosini tashkil etadi.

Natijalar. Tadqiqot natijalari shuni ko'rastadiki, bolalarda emotsional intellektning shakllanishi faqatgina ota-onaning to'g'ridan to'g'ri tarbiyaviy ta'siri bilan cheklanmaydi. Balki ularning kundalik emotsional reaksiyalari, muammolarga munosabatlari, va o'zaro muloqotdagi xulq-atvor na'munalari orqali ham amalga oshadi. [4] IQ (intellektual aql) va EQ (emotsional aql) bir-biriga qarama-qarshi bo'lmagan, balki insonlarning turli xil jihatlarini aks ettiruvchi alohida qobiliyatlar sifatida qaraladi. Har bir shaxsdagi aqlli va hissiy noziklik darajasi o'zaro aralash holata mavjud hisoblanadi. Aslida esa IQ va emotsional intellekt o'rtasidagi ba'zi umumiy jihatlar mavjud, ammo bu bog'liqlik shunchalik zaifki, ularni mustaqil hodisalar deb hisoblash mumkin. [5] Shaxslarning hissiy aql darajalari genetik omillar bilan bog'liq bo'lishi mumkin, biroq uning rivojlanishi faqat uning birinchi bolalik davrida sodir bo'lmaydi. Genetik jihatdan barqaror bo'lgan IQdan farqli ularoq, hissiy aqlni o'rganish va rivojlantirish imkoniyati kattadir.[6] Berkeleyda joylashgan Kaliforniya Universiteti psixologi Jack Block "Shaxsiyatning bardoshliligi" deb ataladigan mezoni yordamida, Yuqori IQga ega shaxslar bilan hissiy qobiliyatga ega shaxslarni solishtirgan. Natijalar shuni ko'rsatadiki, IQ aql dunyosida yuqori ko'rsatgichga ega bo'lsa-da, shaxsiy hayotda yetarli bo'lmagan intellektual ko'rinish na'mayon bo'ldi. Shuningdek, natijalar ayollar va erkaklar o'rtasida ba'zi farqlarni ham ko'rsatdi. [5] Natijalarga qaraganda, emotsional intellekt chaqaloqlik davridan rivojlana boshlaydi. Har bir yosh uning shakllanishiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Masalan Craig (1989) tadqiqotlariga ko'ra 6 oylikdan kichik chaqaloqlar kamroq murakkab his-tuyg'ular – mamnuniyat, qulaylik va g'azab kabi hislarni boshdan kechiradilar. , 6 oylikdan kattaroq chaqaloqlar esa quvonch, qo'rquv va g'azab kabi his-tuyg'ularini ifodalay oladilar.[7] Shuningdek, Crawford va hamkasblari (1992) 2 yoshdagi bolalar o'z g'azablarini va ijobiy his-tuyg'ularini ifodalay olishlarini aniqlashgan.[8] Tadqiqotlarga qaraganda, bolalarga noizchil tarbiya berish ularning his-tuyg'ulari va xulq-atvoriga salbiy ta'sir ko'rsatadi. [1,9]

Boshqa bir tadqiqotlar natijalariga ko'ra, hissiy intellekt shaxsning hayotini boshqarishi va muvaffaqiyatga erishishida muhim rol o'ynaydi. Hissiy intellektning mavjudligi bolaning ichki motivatsiyasini oshirib, o'rganishga va muvaffaqiyatga intilishini kuchaytiradi. Bundan tashqari, hissiy ko'nikmalarga ega bolalar nizoli vaziyatlarga kamroq kirishadi, o'zlariga zarar yetkazuvchi xatti-harakatlardan uzoq bo'ladi va ijtimoiy jihatdan moslashuvchan shaxslar

sifatida shakllanadi. Hayajon, qiziqish va faxr kabi ijobiy hissiyotlar bolalarning motivatsiyasini kuchaytiradi va maqsadlariga erishishda yordam beradi. Buning uchun oilaviy muhit bolalarning rivojlanishida muhim ahamiyatga ega ekani kuzatilgan. Ota-onaning ijobiy tarbiyaviy yondashuvi bolalarning akademik muvaffaqiyati, hissiy farovonligi va maktabga moslashuviga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Aksincha, befarqlik, haddan tashqari qattiqqo'llik, mehr yetishmasligi yoki ortiqcha nazorat bolalarning rivojlanishiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Ushbu natijalar Turk olimi Yuksel Erdog'du (2008) tadqiqotida ham tasdiqlangan bo'lib, tadqiqotlarida hissiy intellektning shaxs rivoji va ta'lim jarayonidagi ahamiyatini yoritadi. Turk olimi Erdog'du (2008) tadqiqotlariga ko'ra, bolalarning hissiy intellekt darajasi ota-onaning tarbiyaviy yondashuvi bilan chambarchas bog'liqdir. Demokratik tarbiyaviy muhitda o'sayotgan bolalarning hissiy ko'nikmalari, avtoritar yoki leberal ota-onalarning farzandlariga nisbatan sezilarli darajada yuqori ekanligi aniqlangan. Tadqiqot shuni ko'rsatadiki, hissiy intellektning rivojlanishi bolalarning ichki motivatsiyasi, xohish-istaklari va maqsad sari intilishi bilan chambarchas bog'liqdir. Shu bois, bolalarning muvaffaqiyati ularning hissiy ko'nikmalarini rivojlantirishga qanchalik imkon berilganiga bog'liq bo'ladi.[10] Shuningdek, Erdog'du o'z tadqiqotida Turk olimi Kansu (2004) manbasidan olingan nazariy ma'lumotlarni ham tahlil qilgan. Kansu tadqiqotlariga ko'ra, hissiy intellektning birinchi o'rganish joyi oilaviy muhitdir. Bolaning hissiy rivojlanishi va o'zini anglash jarayoni ota-onaning iliq va ishonchli munosabatlariga bog'liq bo'lib, u o'z his-tuyg'ularini tushunish, boshqalarning hissiyotlarini idrok etish va ijtimoiy muhitda o'zini erkin ifoda etish imkoniyatiga ega bo'ladi. Aksincha, ota-onaning befarqligi yoki haddan tashqari qattiqqo'lligi bolalarning hissiy va kognitiv rivojlanishiga salbiy ta'sir qiladi.[10]

Adabiyotlar tahlili. Emotsional intellekt tushunchasi insonning his-tuyg'ularini anglash, boshqarish va ulardan samarali foydalanish qobiliyati sifatida talqin etiladi. Salovey va Mayer tomonidan ilgari surilgan ushbu konsepsiya shaxsning nafaqat kognitiv, balki affektiv jarayonlarini ham o'z ichiga olishi bilan ahamiyatlidir. Mazkur yondashuv inson xulq-atvorini tushunishda hislarning asosiy ahamiyatga ega ekanligini ko'rsatadi. Goleman taqdim etgan mantiqiy va emotsional aql o'rtasidagi farqlash inson faoliyatini chuqurroq tahlil qilish imkonini beradi. Mantiqiy aql ko'proq ongli fikrlash, tahlil va rejalashtirish bilan bog'liq bo'lsa, emotsional aql hissiy holatlarga tezkor javob berishi, ijtimoiy munosabatlarni boshqarishi va stressli vaziyatlarga moslashishda muhim rol o'ynaydi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, yuqori darajadagi emotsional intellekt shaxslararo munosabatlarda muvaffaqiyat, ijtimoiy moslashuv va psixologik barqarorlikni ta'minlaydi. Shuningdek, emotsional aqlning impulsiv va ba'zan mantiqsiz ko'rinishlari inson qarorlariga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Biroq, emotsional va mantiqiy aql o'rtasidagi muvozanat saqlangan taqdirda, shaxs vaziyatni har tomonlama baholab, to'g'ri qaror qabul qilish imkoniyatiga ega bo'ladi. Shu nuqtai nazardan, emotsional intellektni rivojlantirish shaxs kamoloti va ijtimoiy muhitga moslashuv jarayonida muhim omil sifatida namoyon bo'ladi. Natijada, emotsional intellekt insonning shaxsiy va kasbiy faoliyatida muhim psixologik resurs bo'lib, uni rivojlantirishga qaratilgan yondashuvlar ta'lim va tarbiya jarayonlarida alohida e'tiborga olinishi lozim.

Amaliy hayotda yuqori IQ darajasiga ega bo'lgan ayrim shaxslarning muvaffaqiyatsizlikka uchrashi yoki aksincha, o'rtacha IQga ega bo'lgan boshqa shaxslarning kutilmagan darajada yuksak natijalarga erishishi keng uchraydi. [5] Ushbu farq shuni ko'rsatadiki muvaffaqiyatni belgilovchi omillar faqat aql darajasi bilan cheklanmaydi. Tadqiqotchilar fikriga ko'ra, bu farq emotsional intellekt bilan bog'liq qobiliyatlarda na'moyon bo'ladi -xususan, o'zini nazorat qilish, qat'iyatlilik, sabr-toqat va shaxsning o'zini harakatga undash ko'nikmalarida namoyon bo'ladi. [9] Mazkur ko'nikmalar bolalik davrida shakllantirilishi mumkin bo'lib, bu jarayon shaxsga genetik jihatdan berilgan intellektual salohiyatdan yanada samarali foydalanish imkonini yaratadi. [10] Shu bois emotsional intellektni rivojlantirish masalasi nafaqat individual taraqqiyot, balki ta'lim va tarbiya tizimi

uchun ham muhim ahamiyat kasb etadi. Mazkur ko'nikmalar bolalik davrida shakllanishi mumkin bo'lib, ular shaxsga genetik jihatdan berilgan intellektual salohiyatdan yanada samarali foydalanish imkonini beradi. Shu bois emotsional intellektni rivojlantirish masalasi nafaqat individual taraqqiyot, balki ta'lim va tarbiya tizimi uchun ham kata ahamiyatga ega. Bundan tashqari bola uchun voyaga yetayotgan oila muhiti muhim ahamiyatga ega bo'lib, emotsional intellektning rivojlanishida muhim ahamiyat kasb etadi. [9] Oila bolaning emotsional tarbiyasida birlamchi ijtimoiy muhit bo'lib, aynan shu muhitda u his-tuyg'ularni anglash, ifodalash va boshqarish bo'yicha dastlabki tajribalarni egallaydi. Shu ma'noda oila hayoti bolaga emotsional darslar beriladigan ilk "maktab" vazifasini bajaradi. Dono xalqimiz aytganidek, - "Qush uyasida ko'rganini qiladi", ya'ni farzandlar ko'p hollarda ota-onaning harakat va xulq-atvorini kuzatib, o'zlarining emotsional va ijtimoiy xulqini shakllantiradilar. Shu sababli ham ota-ona farzand uchun nafaqat tarbiya beruvchi, balki namuna hamdir. Shuningdek, bolalarga izchil bo'lmagan tarbiya bolning his-tuyg'ulari va xulq-atvoriga salbiy ta'sir qiladi. Ona-otalar o'z kayfiyatiga qarab tarbiyaviy choralar ko'rishi - o'zlarini yomon his qilganlarida bolalarni jazolashi yoki yaxshi kayfiyatda bo'lishsa, uying ichini tartibsiz qilgan bo'lsalar ham reaksiyasi bo'lmasligi - bolalarni xavotirli va tajang his qilishiga olib keladi. Shu bilan birga, bolalar ota-onaning o'z his-tuyg'ularini boshqarish qobiliyati va muammolarga konstruktiv munosabatini kuzatib, o'z emotsional nazoratini shakllantiradilar. Shu asosda, tadqiqot natijalari emotsional intellektni rivojlantirishning ilk bosqichi oilaviy muhitda shakllanishini va ota-onaning roli beqiyos ekanligini ko'rsatadi. Bu esa nafaqat individual taraqqiyot, balki jamiyatning ijtimoiy-madaniy rivojlanishida ham muhim omil hisoblanadi. Ota-na farzand uchun nafaqat tarbiya beruvchi, balki namuna hamdir. Bundan tashqari Erdog'du (2008) tadqiqotlariga ko'ra, insonning hayotini boshqarishi, baxtli va muvaffaqiyatli bo'lishida aqliy intellektning ta'siri cheklanganligi aniqlangan. Tadqiqot shuni ko'rsatadiki, tafakkur jarayonlari asosan intellektual qobiliyatlar bilan bog'liq bo'lsa-da, shaxsning ichki motivatsiyasi, xohish-istaklari va maqsadga intilishi hissiy intellekt bilan chambarchas aloqadordir. Bu esa shuni anglatadiki, bolalarning o'z maqsadlariga erishishidagi muvaffaqiyat hissiy ko'nikmalari orqali kuchayadi. Tadqiqot natijalariga ko'ra, hissiy ko'nikmalarga ega bolalar nafaqat ta'lim muhitida, balki undan tashqarida ham o'rganishga va muvaffaqiyatga erishishga yuqori darajada intiladi. Turk olimi Erdog'du ta'kidlashicha, hayajon, qiziqish va faxr kabi ijobiy hissiyotlar bolalarning motivatsiyasini oshiradi va maqsadlariga yetish jarayonini osonlashtiradi. Shu bilan birga, maktab va oiladagi hissiy intellektni rivojlantirish shaxsning turli qiyinchiliklarni yengib o'tishi va umidsizlik holatlarini yengil qabul qilishida muhim rol o'ynaydi. Turk olimi Erdog'du tadqiqotlarida shuningdek, hissiy jihatdan rivojlangan bolalar nizoli vaziyatlarga kamroq kirishadi, o'zlariga zarar yetkazuvchi xatti-harakatlardan uzoq bo'ladilar va ijtimoiy jihatdan moslashuvchan shaxslar sifatida shakllanadi, deb qayd etilgan. Oilaviy muhit ham bolalarning rivojlanishida muhim ahamiyatga ega bo'lib, ota-onaning ijobiy yoki salbiy tarbiyaviy yondashuvi bolalarning akademik muvaffaqiyati va hissiy farovonligiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, befarqlik, haddan tashqari qattiqqo'llik, mehr yetishmasligi yoki ortiqcha nazorat bolalarda qo'rquv, zo'riqish va salbiy hissiy holatlar yuzaga kelishiga sabab bo'ladi va ularning rivojlanishiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Turk olimi Erdog'du tadqiqotlarida ham hissiy intellektning shaxs rivoji, motivatsiya va ta'lim jarayonidagi ahamiyatini ilmiy jihatdan asoslanganligini ko'rish mumkin. Bu tadqiqot natijalari, avvalgi ilmiy ishlar bilan solishtirilganda, hissiy intellekt va oilaviy muhitning bolaning rivojlanishidagi rolini yaxlit va tizimli tarzda ko'rish mumkin. Turk olimi Erdog'du (2008) tadqiqotlarining natijalariga ko'ra, bolalarning hissiy intellekti ularning ichki motivatsiyasi va ota-onaning tarbiyaviy yondashuvi bilan bevosita chambarcha bog'liqdir. Demokratik tarbiyaviy muhitda o'sayotgan bolalar, hissiy jihatdan rivojlangan va o'z his-tuyg'ularini yaxshiroq boshqara oladigan shaxslar sifatida shakllanadi. Bu holat bolalarning motivatsiyasi va maqsad sari intilishida hissiy ko'nikmalarining ahamiyatini aniq

tasdiqlaydi. Turk olimi Kansu (2004) tadqiqotlarida esa, bolalar o'z hissiy intellektini birinchi navbatda oilaviy muhitda o'rganishlari o'z aksini topadi. Ota-onaning iliq va ishonch bilan qilgan munosabatlari bolaning o'zini anglash, boshqalarning hissiyotlarini idrok etish va ijtimoiy muhitda o'zini erkin ifoda etish qobiliyatini rivojlantiradi. Shu nuqtai nazardan, Erdog' du o'z tadqiqotida Kansu ma'lumotlarini tahlil qilib, ularni empirik natijalar bilan solishtiradi. Natijalar shuni ko'rsatadiki, ota-onaning hissiy jihatdan qo'llab-quvvatlashi va demokratik yondashuvi bolalarning hissiy intellektini oshirish bilan birga, ularning ijtimoiy moslashuvchanligi va shaxs sifatida barqarorligini ham kuchaytiradi. Shuningdek, bolalarning emotsional intellekti nafaqat ularning shaxsiy rivojlanishi, balki o'quv jarayonidagi muvaffaqiyati va ijtimoiy moslashuvchanligi bilan ham chambarchas bog'liq. Ota-onaning haddan tashqari qattiqqo'lligi yoki befarqligi, shuningdek, bolaning hissiy ehtiyojlariga javob bermasligi salbiy natijalar keltiradi: bolalar qo'rquv, zo'riqish va hissiy zaiflik holatiga duch keladi, bu esa ularning akademik va shaxsiy rivojlanishiga to'sqinlik qiladi.[11] Qolaversa, Erdog' du va Kansu tadqiqotlarining solishtirma tahlili shuni ko'rsatadiki, oilaviy muhit va ota-onaning tarbiyaviy yondashuvi bolalarning hissiy intellekti va shaxs sifatida barqaror shakllanishida markaziy rol o'ynaydi. Bu tadqiqotlar bir-birini to'ldiradi: Kansu oilaning dastlabki ahamiyatini yoritadi, Erdog' du esa empirik natijalar bilan ota-onaning tarbiyaviy yondashuvining hissiy intellektga ta'sirini mustahkamlaydi.

Xulosa. Mazkur tadqiqot natijalari emotsional intellekt shaxsning muvaffaqiyatli shakllanishi va ijtimoiy moslashuvda muhim ahamiyat kasb etishini ko'rsatdi. Aqliy intellekt insonning bilim va mantiqiy salohiyatini belgilasa-da, hayotiy vaziyatlarda samarali faoliyat yuritish, o'z his-tuyg'ularini boshqarish va boshqalar bilan sog'lom munosabat o'rnatish ko'p jihatdan emotsional intellekt darajasi bilan bog'liq ekanligi aniqlandi. Tadqiqot davomida emotsional intellektning shakllanishi erta bolalik davridan boshlanishi va bu jarayonda oilaning birlamchi ijtimoiy muhit sifatidagi roli hal qiluvchi ekani asoslandi. Oiladagi emotsional muhit, ota-onaning farzand bilan muloqoti, his-tuyg'ularni ifodalash va ularga munosabat bildirish uslubi bolaning emotsional rivojiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Shuningdek, bolaga beriladigan tarbiyadagi barqarorlik yoki beqarorlik uning his-tuyg'ularini anglash, boshqarish va xulq-atvorini shakllantirishda muhim omil ekanligi aniqlandi. Emotsional jihatdan qo'llab-quvvatlovchi muhitda voyaga yetgan bolalarda ijtimoiy moslashuv va o'zini nazorat qilish ko'nikmalari nisbatan rivojlangan bo'lishi kuzatildi. Umuman olganda, tadqiqot natijalari emotsional intellektni rivojlantirish masalasi nafaqat individual tarbiya, balki ta'lim-tarbiya tizimi uchun ham muhim ekanini ko'rsatadi. Oilada emotsional tarbiyaga e'tibor qaratish bolalarning kelajakdagi shaxsiy va ijtimoiy hayotida muhim poydevor bo'lib xizmat qiladi. Ota-onalarning demokratik va iliq yondashuvi bolalarning hissiy ko'nikmalarini rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi. Demokratik tarbiyaviy muhitda o'sayotgan bolalar motivatsiya va maqsad sari intilish qobiliyatlarini yaxshiroq namoyon etadi, hissiy va ijtimoiy moslashuvchanligi yuqori bo'ladi. Emotsional intellektning dastlabki shakllanishi oilaviy muhitga bog'liq bo'ladi. Bolalar o'z hissiyotlarini tushunish, boshqalarning his-tuyg'ularini idrok etish va ijtimoiy muhitda erkin ifoda etishni oilaviy qo'llab-quvvatlash orqali o'rganadi. Umuman olganda, ushbu manbalar bolalarning hissiy intellekti nafaqat shaxs sifatida barqarorligi, balki ularning akademik va ijtimoiy muvaffaqiyati uchun ham muhimligini ilmiy jihatdan asoslaydi. Shu bilan birga, oilaviy muhit va ota-onaning tarbiyaviy yondashuvi bolalarning hissiy intellektini rivojlantirishda hal qiluvchi omil sifatida namoyon bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati.

1. Tuğrul, C. Duygusal Zeka [Elektron resurs]. - Manba: https://pdf.journalagent.com/kpd/pdfs/KPD_2_1_12_20.pdf.

2. UNICEF. Early Childhood Development in Uzbekistan [Elektron resurs] / UNICEF. - Toshkent, 2022. - Manba: <http://www.unicef.org/uzbekistan/uz/maktabgacha-talim>.
3. UNICEF. Early Childhood Development in Uzbekistan [Elektron resurs] / UNICEF. - Toshkent, 2022. - Manba: <http://www.unicef.org/uzbekistan/uz/maktabgacha-talim>.
4. Goleman, D. Duygusal Zekâ: Neden IQ'dan Daha Önemlidir [Elektron resurs] / D. Goleman; çeviren B. Seçkin Yüksel; redaksiyon O. Deniztekin. - İstanbul: Varlık/Bilim, 2022. - Manba: https://www.yamukdurus.com/wp-content/uploads/2022/10/duygusal_zeka_tanitim.pdf
5. Goleman D. Emotional Intelligence. - New York: Bantam Books, 1995. - 62 p.
6. Yüksel H. Emotional intelligence and development. - 2006. - P. 19.
7. Craig, R. Emotional Development in Infancy. - 1989.
8. Crawford, J., et al. Early Emotional Expression in Children. - 1992.
9. Wilson, M., Gottman, J. Klinik Psikiyatri. - 1999. - Vol. 1, P. 12–20
10. Erdoğan, M. Y. Duygusal Zeka'nın Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi [Elektron resurs] / M. Y. Erdoğan. - Fatih Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü. - Manba: <https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/70012>.
11. Tuğrul, C. Emotional Development in Children. - 1994.
12. Wilson, M., Gottman, J. Klinik Psikiyatri. - 1999. - Vol. 1, P. 12–20.